

doi: 10.5281/zenodo.2608913

УДК 159.922.736.3 (045)

Онофрійчук Л. О.,
Хмельницької гуманітарно–педагогічної
академії, м. Хмельницький

ТЕХНОЛОГІЯ «ЧУДЕСА НА ПІСКУ» ЯК ЗАСІБ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Наразі гостро постає проблема порушення психічного здоров'я дитини через соціально–економічну та екологічну ситуацію, що склалась у країні. Негаразди на роботі, матеріальна скрута, емоційне незадоволення дорослих та інше переноситься на дітей і порушує психологічну рівновагу. Тому однією з важливих проблем сучасної системи дошкільної освіти в Україні є збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров'я дитини, розвиток її творчих здібностей, реалізація потенційних можливостей особистості про що зазначено в «Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті». Закон

України «Про дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення здоров'я дитини як один із пріоритетних завдань розвитку дошкільної освіти.

На думку Л. Божович, А. Бодальова, В. Мухіної, Т. Репіної та ін. дитина дошкільного віку надзвичайно чутлива частина соціуму, яка піддається різноманітним негативним впливам [3, с. 10].

Психічне здоров'я дитини – це стан душевного благополуччя, емоційного комфорту, впевненість у своєму майбутньому, яка пов'язана з відчуттям захищеності свого «Я». Стан психологічного здоров'я дитини характеризується показниками нервово-емоційного розвитку та характером перебігу пізнавальної активності. Здорова дитина завжди життєрадісна, активна, комунікативна, має оптимальний рівень розумового розвитку. Саме від емоційного стану залежить і пізнавальна активність дитини, характер її спілкування з однолітками та дорослими, поведінка. Причому, чим менша дитина, тим відчутніша ця залежність [2].

Психічно здорова дитина характеризується гармонійністю розвитку, врівноваженістю, адаптивністю, а також духовністю, орієнтацією на саморозвиток і самоактуалізацією. Гармонійний особистісний розвиток і фізичне здоров'я сприяють успішній адаптації дитини у соціумі. Так як гра провідний вид діяльності дітей дошкільного віку вона є важливою їх самостійною діяльністю. Гра у всіх її різноманітних формах головний засіб фізичного і психічного розвитку дитини. Саме ігри з піском визначають одним з ефективних засобів збереження та зміцнення як фізичного, так і психічного здоров'я дошкільників. Унікальним способом спілкування із світом і самим собою, який допомагає змінити внутрішнє напруження, відкрити нові шляхи розвитку та надати дитині можливість бути самою собою визначають ігри з піском. Т. Грабенко та Т. Зінченко–Євстигнеєва створили систему ігор з піском, спрямованих на навчання і розвиток особистості в цілому «Чудеса на піску» [1].

Пісочна терапія або технологія «Чудеса на піску» – це унікальна можливість досліджувати свій внутрішній світ за допомогою безлічі мініатюрних фігурок, підноса з піском, деякої кількості води, яка дає відчуття свободи та безпеки самовираження, що виникають в спілкуванні [3, с. 8].

Поняття «терапія піском» було запропоновано ще Карлом Юнгом, психотерапевтом, засновником аналітичної психотерапії та описано представниками юнгіанської школи (Д. Калф, Е. Нойман, Е. Вейнріб, інші). Основний її принцип полягає у використанні піску, води і спеціальних атрибутів (дерев'яного ящика чітко визначеного розміру – пісочниці та набору дрібних іграшок) [1, с. 7].

Пісочна терапія зорієнтована на притаманний кожній дитині внутрішній потенціал здоров'я і сили, акцентує увагу на природному вияві думок, почуттів та настрою в творчості, прийняття дитини такою, якою вона є. Для дітей – це ігровий спосіб розповісти про свої проблеми, продемонструвати свої страхи та позбавитись від них, від емоційного напруження. У ході творчої гри з піском активізуються самоцілюючі резерви дитячої психіки, які виявляються у ході гри: пісок поглинає негативну психічну енергію дитини, стабілізує її емоційний стан і гармонізує психоемоційне самопочуття.

Дошкільників цікавить створення зображень, тому вони можуть досить довго гратися і водночас працювати над образом, поступово вдосконалюючи зображувальні навички. Ігри з піском є засобом пізнання і взаємодії дитини з навколишнім світом. Вони сприяють формуванню і розвитку «Я», диференціації дошкільником зовнішнього та внутрішнього світу тощо.

Як зазначають Т. Грабенко та Т. Зінченко–Євстигнеєва, створення зображень і відбитків на піску пов'язано з реалізацією дитиною власних потреб у грі і творчості. Під час самостійної творчої роботи у дошкільника змінюється звичне відчуття часу, через створення візуальних образів активізується внутрішній творчий потенціал. Пісочниця – це важливий елемент розвивального середовища, де дітям можна вільно творити, і не боятись щось зіпсувати чи зламати. Перш ніж вони усвідомлять, що роблять, їхні руки самі починають просіювати пісок, будувати, малювати, а якщо під рукою є різноманітні невеличкі фігурки, іграшки, тоді розігруються цілі вистави, адже дитина повністю занурюється в гру та на тривалий час її увага фіксується на процесі програвання власних переживань, завдяки чому у них формуються та закріплюються такі навички, як посидючість, уважність, зосередженість.

Навчання техніці малювання піском проводиться з підгрупою дітей (8–10 чоловік) раз в тиждень по 25–30 хвилин у відповідності з тематичним планом, що передбачає три цикли: початковий (знайомство з піском, підготовка руки, розвиток уяви і вміння малювати піском (молодший дошкільний вік)); сюжетне малювання за темою і за задумом (середній дошкільний вік); «розфарбовування» картин з використанням кольорового піску, ускладнення сюжету, оздоблення картини додатковими елементами – фігурками людей та тварин, рослинними елементами та ін. (старший дошкільний вік) [3].

Психологи твердять, що пісок, який має властивість пропускати воду, так само поглинає і негативну психічну енергію, надає дитині можливість позбутися психологічних проблем за допомогою перенесення їх на площину пісочниці, зануритися у світ фантазій та власних почуттів, й тим самим стабілізує її емоційний стан. Часто маленькі діти не спроможні передати свої переживання через недостатній розвиток вербального апарату, бідність уявлень чи затримку розвитку, й саме в таких випадках техніка «Чудеса на піску» вельми корисна. Граючись з піском, дошкільник відчувається господарем свого маленького світу, режисером того, що розігрується на пісочному полі. Діти із заниженою самооцінкою, підвищеною тривожністю та сором'язливістю зазвичай охоче обирають фігурки і зосереджують на них свою увагу.

Гра з піском дає дитині можливість позбутися психологічних проблем за допомогою перенесення їх назовні, на площину Пісочниці, у світ фантазій, і формування відчуття контролю над своїми внутрішніми

почуттями і мотивами. Граючи з піском вона може виразити свої емоційні переживання, звільняється від страхів, пережите не завдає йому психічної травми. Завдання пісочної терапії узгоджуються з внутрішнім прагненням дитини до самоактуалізації. Мета такої терапії – не змінювати дитину, не прищеплювати їй якісь спеціальні поведінкові навички, а дати їй можливість бути самою собою, самовиражатися.

Створюючи картини на піску, розігруючи різноманітні казкові сюжети, маленька людина набуває безцінний досвід символічного вирішення багатьох життєвих ситуацій, згодом в її поведінці можна помітити певні зміни – дитина починає застосовувати свій «пісочний досвід». Спочатку внутрішня реальність переноситься на пісок, а потім досвід ігор з піском переноситься у внутрішній світ дошкільника й у вигляді певних моделей відбивається в його реальній поведінці. Організуючи ігри з піском слід дотримуватися таких правил: максимально заохочувати творчий підхід і фантазію; повністю виключати негативну оцінку як дій дітей, так і результатів їхньої діяльності.

Т. Зінкевич–Євстигнеєва та Т. Грабенко [1, с. 6], Н. Сакович [4], визначають основні принципи ігор з піском: 1) створення природного стимулюючого середовища, у якому дитина почувається комфортно, виявляючи творчу активність (добір завдань, які відповідають можливостям дитини; 2) формулювання інструкції до ігор у казковій формі, уникнення негативної оцінки дій дитини, ідей та результатів, заохочення фантазії та творчій підхід; 3) оживлення абстрактних символів: букв, цифр, геометричних фігур тощо, що дозволяє сформувати і посилити позитивну мотивацію до занять і особисту зацікавленість дитини; 4) реальне «проживання», програвання можливих ситуацій разом з героями казкової гри, що сприяє взаємопереходу Уявного у Реальне і навпаки. «Рятуючи» Принцесу, дитина не лише пропонує вихід з ситуації, але й переконується у його правильності чи хибності.

Перенесення традиційних педагогічних занять у пісочницю дає більший освітній і виховний ефект, ніж інші стандартні форми навчання. Пісочна терапія – одна з тих технік що дозволяє розкрити індивідуальність кожної дитини, розв'язати її психологічні проблеми, розвинути здатність усвідомити свої бажання і знаходити можливість реалізації. У процесі проведення пісочної психотерапії Т. Зінкевич–Євстигнеєва та Т. Грабенко пропонують максимально заохочувати творчий підхід і фантазію дітей, повністю виключати негативну оцінку як дій дітей, так і результатів їхньої діяльності та виділяють етапи заняття [1]:

1. Етап довіри. Мета: встановлення взаєморозуміння з дитиною, необхідність налагодження доброзичливого мікроклімату, у якому вона буде відчувати себе комфортно або побудувати душевний союз з дитиною. На цей етап відводиться 5–10 % часу всього заняття, тривалість якого 50 – 60 хвилин.

2. Етап пояснення. Мета: знайомство із зовнішнім світом дитини. Дитина може розповісти про свою сім'ю, друзів, захоплення тощо. Цей етап займає 10–20 % часу всього заняття, інколи його можна упустити, якщо це є не першою зустріччю і дитина відразу хоче будувати власну «пісочну казку».

3. Етап творчості. Мета: знайомство з внутрішнім світом дитини, встановлення зв'язку між несвідомим і свідомістю. Для цього психолог просить дитину пофантазувати і перенести на площину Пісочниці всі свої ідеї, мрії, бажання тощо. У цьому віці уява – це сильна сторона індивідуальності дитини. Перша стадія третього етапу – збір мініатюр, коли психолог дає дитині кошик та просить поглянути на колекцію мініатюрних фігур і вибрати ті, які привертають її увагу. Ключовою є друга стадія цього етапу – світ у Пісочниці (пропонується змалювати проблему (казку, історію, свій світ) на піску за допомогою зібраних фігур. Дитина має можливість створити в Пісочниці все, що задумала, а психолог пропонує діяти творчо, тобто «дати волю» інтуїції). Безпосередньо процес роботи над картиною дитина може переживати як внутрішнє прозріння або інсайт. Тому психолог уважно слухає дитину під час побудови пісочної композиції, помічає її спонтанні вислови, розгадує невербальні прояви тощо. Цей етап найбільш важливий – його тривалість близько 30 хвилин.

4. Етап завершального інтерв'ю. Мета: усвідомлення ресурсних можливостей психіки для розв'язання внутрішніх конфліктів. Важливим компонентом у роботі є аналіз пісочної картини, пов'язаних з нею переживань, пояснюючи які, дитина заспокоюється. Це етап аналітичного розбору та ймовірних висновків, займає він 20–25 % заняття. Для цього психолог певним чином вибудовує бесіду, може ставити такі питання: «Ти завершив роботу? Як назвеш свою композицію?». Тема композиції є предметом для аналізу. Бажано, щоби запитання були відкритими, наприклад, можна запитати: «Хто або що це? Що тобі згадалося в зв'язку з цим?»

На цьому етапі отримують вихідний матеріал для інтерпретації несвідомих процесів. Цей етап є важливим для подальшого зростання і розвитку дитини. Збудовані дитиною фігурки на піску можуть символізувати частини її особистості і також відображати стосунки з іншими людьми, відтворювати реальні картини життя в сім'ї і ЗДО. У ході опитування можна визначити: «Яка фігурка привертає увагу більш за все? Які почуття вона викликає? Опиши, які якості в цього персонажа? Кого цей персонаж нагадує в реальному житті? Ця фігура пов'язана з ким–небудь в Пісочниці? Як змінився настрій після того, як ти побудував Пісочницю?» Проведення інтерв'ю після Пісочниці сприяє розвитку власних переконань, становленню характеру.

5. Етап P.S. Мета: реалізація потенційних можливостей у житті й діяльності дитини для гармонійного розвитку в соціумі. Після завершення сеансу триває процес усвідомлення образу, який виник в просторі Пісочниці, дитина пов'язує його з проблемою в реальному житті. Ті зміни, які відбулися в дитини у внутрішньому психічному плані переходять на зовнішній. Усі зусилля мають бути спрямовані на те, щоб

розуміння ситуації, яка виникла на попередніх стадіях, було перенесене в сферу повсякденного життя. У дитини можуть з'явитися нові способи взаємодії з оточуючими, вона може по-іншому почати оцінювати реальність. Результатом цього етапу є оптимальне соціально-психологічне функціонування дитини.

Казки на піску це не лише цікаве проведення часу та приємне й доступне дитині заняття, але й істотний механізм розвитку в дитині тонкого розуміння внутрішнього світу людей, спосіб зняття тривоги і виховання впевненості у своєму майбутньому. За допомогою казок на піску можна виховувати дитину, допомагати долати негативні сторони її особистості, які лише починають формуватися. Головне, щоб у цих казках завжди добро перемагало зло. Кількість персонажів таких казок має бути невеликою, сюжетні повороти – м'якими, спокійними, гарними. Казки на піску повинні бути емоційними, але такими, що оберігають духовний світ і спокій дитини, не несуть у собі тривожності і страхів.

Таким чином, пісочна терапія – це унікальна можливість досліджувати свій внутрішній світ за допомогою безлічі мініатюрних фігурок, підноса з піском, деякої кількості води; це відчуття свободи та безпеки самовираження, що виникає в спілкуванні з дорослим; це можливість висловити те, для чого важко підібрати слова, стикнутися з тим, до чого важко звернутися безпосередньо, побачити в собі те, що зазвичай йде від свідомого сприйняття.

ЛІТЕРАТУРА

1. Зинкевич–Евстигнеева Т. Д., Грабенко Т. М. Чудеса на песке. Практикум по песочной терапии. Санкт–Петербург: Издательство «Речь», 2005. 340 с.
2. Козловская Г. В. Психологическое здоровье детей – социальная проблема страны. *Вестник педагогики*. 2003. № 3. С 42 – 47.
3. Пісочна терапія в роботі з дошкільниками / Упоряд. Л. А. Шик, Н. І. Дикань, О. М. Гладченко, Ю. М. Черкасова. Харків: Вид. група «Основа», 2012. 127 с
4. Сакович Н. А. Технология игры в песок. Игры на мосту.: Санкт–Петербург. Речь, 2006. 176 с.